

Xotin-qizlarni sport mashqlari bilan shug'ullanishining fiziologik asoslari

Samsaqova Xurshidabonu

Andijon Davlat Pedagogika instituti Jismoniy madaniyat Fakulteti "Jismoniy madaniyat (Xotin-qizlar sporti)ta'lim yo'nalishi" 308-guruh talabasi

Annotatsiya: Jismoniy ish hajmini belgilashda, xotin-qizlar organizmning tuzilishi va funk-tsional xususiyatlarini chuqur bilgan holda berilishi shart, aks holda ularning salomat-ligi yomonlashib, jiddiy jarohatlar olishi, hatto nogiron bo`lishiga olib keladi. Ushbu maqola xotin-qizlarni sport mashqlari bilan shug'ullanishining fiziologik asoslari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xotin-qizlar, sport, organism, gimnastika, mashqlar.

Аннотация: При определении объема физической работы женщинам необходимо давать глубокие знания о строении и функциональных особенностях организма, иначе их здоровье ухудшится, они получат серьезные травмы и даже станут инвалидами. В данной статье описаны физиологические основы занятий женщинами спортом.

Ключевые слова: Женщины, спорт, организм, гимнастика, упражнения.

Abstract: When determining the amount of physical work, women must be given a deep knowledge of the structure and functional characteristics of the body, otherwise their health will deteriorate, they will suffer serious injuries, and even become disabled. This article describes the physiological basis of women's participation in sports.

Key words: Women, sports, organism, gymnastics, exercises.

qonda kislorod sig'ining kam bo'lishi, yurak hajmining kichikligi, o'pka tiriklik sig'imi va nafasning daqiqalik hajmining kamligi, uzoq muddatli ishlarini bajarish imkoniyatini cheklaydi. Bu esa ayollar organizmining aerob imkoniyati erkaklarga nisbatan kam ekanligini ko'rsatadi. Ayollar bilan erkaklarning jismoniy ish qobiliyati o'rtasidagi farq bir xil hajmdagi ishlarni bajarishda nafas olish va qon aylanish sistemalari funksiyasining o'zgarishida ham namoyon bo'ladi. Ayollarda kislorodni maksimal o'zlashtirish erkaklarga nisbatan 25-30 % kam bo'ladi va 20-30 yoshlarda eng yuqori darajada bo'ladi.

Ayollarning sport bilan muntazam shug'ullanishi natijasida ular organizmining tuzilishi va funksiyasida ijobiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Jismoniy mashqlarni to'g'ri qo'llash, mashg'ulot hajmini to'g'ri belgilash, kuch va chidamlilik harakat uygunligini takomillashtiradi. Gavda tarkibida yog' to'qimasi kamayadi, mushaklar va boylamlar rivojlanadi, o'pkaning tiriklik sig'imi ortadi, nafas olish tezligi kamayadi, yurak urishi sekinlashadi, energiya sarfi kamayadi, organizmning turli kasalliklarga chidamliligi ortadi, ish qobiliyati yaxshilanadi, qomat go'zallashadi, homiladorlik davrida u o'zini yaxshi his etadi, bola tug'ilishi oson bo'ladi. Ayollar organizmida ijobiy o'zgarishlarning yuzaga kelishida, ularning gimnastika mashqlari bilan shug'ullanishi alohida ahamiyatga egaligini ta'kidlash zarur. Ayniqsa, hozirgi vaqtda ritmik gimnastikani keng yoyilishi bu fikrimiz dalil bo'ladi.

Sport mashqlarining fiziologik ta'moillariga qat'iy rioya qilgan holda, har bir sportchi ayolning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak bo'ladi. Ayollarning jismoniy mashqlar bilan davriy shug'ullanishi ular organizmida mushak ishini, bo'g'imlar harakatchanligi va mustahkamlanishini shakllantiradi.

- Yurish (joyida turib va harakatda) mashqlari;
- Bo'yin, yelka va qo'l mushaklari uchun mashqlar;
- Tana va qorin mushaklari uchun mashqlar;
- Oyoq mushaklari (o'tirib turish va sakrash);
- Oyoq, qo'l va boshqa guruh mushaklar uchun mashqlar (oldinga, orqaga, yonga egilish, tebranish va h.k);

Ertalabki gimnastika mashqlari samaradorligini oshirish uchun: gantel, gimnastika tayoqchasi, sakratuvchi ip, to'p va boshqalardan foydalaniladi. Mashg'ulot-larning davomiyligi 15-20 daqiqadan oshmaydigan, yurak urishi har daqiqada katta yoshdagilarda 90-100, bolalarda esa 100-110 bo'lishi me'yoriy holat hisoblanadi. Ertalabki soatlarda o'tkaziladigan gigienik gimnastika, uyqudan bedorlikka, tetik holatga o'tish va faol mehnatga kirishib ketishning hamda kuch g'ayratga ega bo'lishning eng yaxshi usulidir. Ertalabki gimnastika mashg'ulotlarini tanlashda har kim o'z salomatligi holatidan kelib chiqishi, yoshini hisobga olishi lozim.²

Odatda ertalabki gimnastika mashg'ulotlari 10-30 daqiqagacha davom etib, 9-16 xil mashg'ulot turlarini o'z ichiga olishi, ayniqsa tana va qorin mushaklarini mustahkamlovchi, bo'shashtiruvchi mashg'ulotlar bo'lishi kerak.³ Bunday mashg'ulotlar qon tomir tizimini, ko'krak qafasi harakatini, nafas olishni yaxshilaydi. 50 yoshdan oshgandan so'ng ertalabki gimnastika mashg'ulotlarini bajarishdagi zarur bo'lgan tezlik, ritm talablarini to'liq bajarishga harakat qilmaslik lozim. Bu yoshdagi kishilar nafas olish ritmini buzish, kuchanish, boshni pastga

² Бубе Х., Штюблер Х., Трогш Ф. Тесты в спортивной практике - М.: Физкультура и спорт, 1968, 238с.

³ Abduraxmonov M., Maxmudov A. Jismoniy tarbiya va sport. Sport tibbiyoti. T.: 2016y. Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 83b.

tushirish, tortilish, aylanib tushish, keskin o'tirib turish kabi mashg'ulotlarni bajarishdan chetlanishi lozim. Nafas olish mashg'ulotlarini bajarishda tik turgan holda qo'lni ko'tarib bir-biridan uzoqlashtirish nafas olishga; qo'llarni tushirib, oldinga va yonga engashish hamda oyoqlarni bukish nafasni chiqarishga yordamlashishini yodda saqlash lozim. Mashg'ulotlarni bajarishda ularning eng soddasidan boshlab, asta-sekin murakkablashtirib borish lozim. Dastlab qo'llardagi mayda mushaklar bilan mashq qilishni boshlash so'ngra katta mushaklarni jalb qilish maqsadga muvofiqdir.

Har bir kishi uchun ertalabki gimnastika mashg'ulotlari majmualarining maqsadlari va tartibi hamda alohida mashg'ulotlarni tanlashi ixtiyoriydir:

-Ertalabki gimnastika mashg'ulotlarini sekinlik bilan yurishdan boshlab, tezligini oshirib borish tufayli nafas olish ritmi va qon aylanishini tezlashtirib, organizmning funksiyalari tiklanadi va keyingi mashg'ulotlarga tayyorlanadi;

-Tortilish bilan bog'liq mashg'ulotlar; ko'krak qafasi harakatlarini oshiradi, umurtqa pag'onasi egiluvchanligini yaxshilaydi, yelka kamari mushaklarini musthkamlaydi, to'g'ri yurish va turishni shakllantiradi;

-Qo'llar bilan bajariladigan mashg'ulotlar; qo'llarni ko'tarish, yon tomonga va orqaga qarab yozish va sekinlik bilan yelka bo'g'imida aylantirishi, qo'llarni bukish, bukishga qarshi harakatlar qo'l mushaklari faoliyatini yaxshilaydi;

-Oyoqlar uchun bajariladigan mashg'ulotlar; oyoq bo'g'imlari harakatini yaxshilaydi, mushaklarini rivojlantiradi, o'tirib turish, qorin devori va oyoqlarning mushaklarini baquvvat qiladi;

-Aylanish, engashish, tanani aylantirish, egilish kabi mashg'ulotlar: umurtqa

